

El universo explicado para niños
de 5 años
(y para adultos, científicos, físicos,
matemáticos y biólogos)

Juan Truchado Martín.

29/11/2025

Popularmente se asegura o se dice que si no eres capaz de explicar algo de tal forma que un niño de cinco años lo entienda, es que no lo entiendes. Lo irónico es que seguramente la explicación del universo la entiendan perfectamente los niños de cinco años mucho antes que los adultos por una simple razón: El meme de los niños y los universitarios.

Cuando me enfrente a este problema, hice lo que todo estudiante universitario haría, coger papel y boli y comenzar a estudiar la secuencia numérica, hasta que me di cuenta de que los niños no saben hacer eso...

¿Qué haría un niño? Darle la vuelta al papel. Tan simple como efectivo. Y es algo que a ningún universitario se le pasaría por la cabeza.

Hace nueve años solucioné la Conjetura de Goldbach. Lo hice al estar escribiendo uno de los capítulos más importantes de mi novela, El hombre que creó a Dios.

En ella, un niño, un bebe para ser exactos que apenas acababa de dar sus primeros pasos, estaba jugando con bloques de bonitos colores. Juntándolos, separándolos, dividiéndolos, en una palabra, descubriendo los números.

Se dio cuenta de que los bloques se podían dividir en grupos indivisibles. Que había números por ejemplo el 12 que se podían dividir en muchos grupos distintos, pero que había números, como por ejemplo el 11 y el 13 que por más que lo intentará, era incapaz de dividirlos en grupos idénticos. La deducción inmediata es que tenían que existir infinitos números indivisibles porque de lo contrario se acabarían los números, y eso es imposible porque siempre hay cosas que contar.

Una vez con esto claro, cogió los números que se podían dividir en grupos de dos y empezó a dividirlos en grupos indivisibles. O como diría un adulto, es sumas de primos. $2n=p+q$. Y se preguntó si servía para todos los números.

Pero el protagonista, después de mirar y comprobar los primeros n números, hizo algo muy extraño. Empezó a quitar bloques, se quedó con dos, los separó en $1+1$ y $0+2$. Y llegó a una increíble conclusión: Solo es posible si el $0+0$ y $0+2$ sirven como solución.

El 0 y el 1 como primos.

Todo adulto sabe que el 0 y el 1 no son primos, pero los niños no.

Y sin querer, había solucionado el problema más difícil del mundo. Pero entonces no supe explicarlo. Números primos y no primos al mismo tiempo. Ahora sí que sé explicarlo.

$$G(z) = \frac{n}{2} + 1$$

$$G(0) \Rightarrow 1 \Rightarrow 0+0$$

$$G(2) \Rightarrow 2 \Rightarrow 0+2, 1+1$$

$$G(4) \Rightarrow 3 \Rightarrow 0+4, 1+3, 2+2$$

$$G(6) \Rightarrow 4 \Rightarrow 0+6, 1+5, 2+4, 3+3$$

$$G(24) \Rightarrow 13 \Rightarrow 0+24, 1+23, 2+22, 3+21, 4+20, 5+19, 6+18, 7+17, 8+16, 9+15, 10+14, 11+13, 12+12$$

$$G(24) = \frac{n}{\ln(n)^2} = 2.3 \Rightarrow 5+19, 7+17, 11+13$$

$$G(26) = 14 \Rightarrow 0+26, 1+25, 2+24, 3+23, 4+22, 5+21, 6+20, 7+21, 6+20, 7+19, 8+18, 9+17, 10+16, 11+15, 12+14, 13+13$$

$$G(26) = \frac{n}{\ln(n)^2} = 2.45 \Rightarrow 3+23, 7+19, 13+13$$

De tal forma que los primos salen así:

Ejemplo con primo:

$G(17) \Rightarrow 4$ así que tenemos que comprobar 1 única suma:

$$3+14=3+7*2=1+1+1+1+1+1+1+1+1...$$

Ejemplo con no primo:

$G(49) \Rightarrow 7$ tenemos que comprobar 3+46, 5+44, 7+42

$$3+46=3+23*2=1+1+1+1+...$$

$$5+44=5+22*2=5+11*4=1+1+1+...$$

$$7+42=7+21*2=7+3*7*2=7(1+3+1+2)=7*7= \text{No primo.}$$

Número grande:

$$G(10017) \Rightarrow \sqrt{10017} \approx 100 ;$$

$$3+10014=3+2*5007=3+2*3*1669=3(1+2*1669)=3*3339=3*3*1113 \Rightarrow \text{No primo}$$

Número muy grande:

$$G(46189) \Rightarrow 214$$

$$46189=2n+11 =46178+11=$$

$$2*23089+11=2*11*2099+11=(2*2099+1)*11=4199*11=11*13*17*19$$

$$G(z)=\frac{n}{2} + 1 \geq 1 \forall n \text{ siempre hay al menos 1 forma}$$

$$G(z)=\frac{n}{\ln(n)^2} \Rightarrow \text{cantidad aproximada de formas en las que se puede escribir } n$$

como suma de dos primos. Y mínima, porque resulta que al considerar 0 y 1 como primos siempre hay más formas.

O Fermat : $X^n+Y^n\neq Z^n \Rightarrow (a+b)^n+(b+c)^n\neq(d+e)^n$

O NP vs N = $(1+1+1+\dots)+(1+1+1+\dots) = 1+1+1+\dots$

No lo escribí en la novela, porque cuando mandé la solución de números primos y no primos me dijeron que no.

Pues resulta que sí.

Pero el protagonista de mi novela, no se quedó solo ahí. En su deseo de comprender el mundo, el tiempo no le cuadraba. Entendía las dimensiones espaciales, pero no entendía el tiempo. ¿Qué era? ¿Algo externo? ¿Algo que pasa y ya está?

Para entenderlo, lo que hizo fue imaginarse la existencia de una velocidad máxima, el marco de referencia absoluto, de tal manera que cuando te acercas a esa velocidad máxima, el tiempo se dobla. O se dilata.

De tal manera que el tiempo es intrínseco a los objetos. Y esto no solo no lo entienden los niños de 5 años, es que ni Newton, ni Einstein, ni nadie lo ha entendido.

El tiempo es el cambio producido por la autoobservación.

1. ¿Pero las partículas se observan? Sí. Son energía y la energía es la capacidad de hacer un trabajo. Un trabajo sobre sí mismas.
2. ¿Y esto no va en contra de la primera ley de la termodinámica? Si las partículas se observan, gastan energía, por lo tanto, se convierten en ondas gravitatorias.

Si, exacto, pero el universo se está expandiendo aceleradamente. Según la primera ley de Newton, sólo es posible debido a una fuerza.

¿Dónde se produce esta fuerza? Lo sabemos desde 1915. Agujeros blancos, que son soluciones exactas de la relatividad general.

Lo que no sabemos es que los agujeros negros son blancos y negros al mismo tiempo, porque en su interior el tiempo está invertido debido a la geometría hiperbólica.

Pero si el tiempo o no aplicar correctamente la teoría que tenían entre manos fuera el único error que cometieron, pues lo entendería. Pero es que Einstein, ni Lorentz, ni Schwarzschild ni nadie ha entendido la relatividad ni la relatividad general.

1. La luz se curva para el observador interno en la relatividad $\sqrt{x^2 + y^2}$
2. La luz se curva para el observador externo en la relatividad general.
3. La luz recorre el mismo espacio para todos los observadores. Por eso todo el mundo mide la misma velocidad.
4. El espacio se encoge para el observador interno en la relatividad general.

5. La luz mide $ct + \frac{GMt^2}{r^2}$ y el observador interno $S\sqrt{1 - \frac{GM}{c^2 r}}$. Este efecto de alargamiento para uno, contracción para otro es lo que vemos como curvatura.
6. En la relatividad, ocurre al contrario, pero es lo mismo, contracción y alargamiento, curvatura.
7. La masa es consecuencia de la geometría esférica. El campo de Higgs no existe, las partículas sí.

Y si la relatividad y la relatividad general la hemos entendido así de mal, la mecánica cuántica que es la toca ahora, no veas.

1. La dualidad onda partícula es relativista: $\Delta L = \frac{L_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - L_0$
2. El principio de incertidumbre es relativista: $\Delta\left(\frac{L_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right)\Delta\left(\frac{M_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right)V \geq \frac{h}{4\pi}$
3. El entrelazamiento cuántico es una única partícula con incertidumbre en la longitud.
4. Los electrones como ondas ocupan toda la órbita. Como partículas, se mueven, pero parece que no se mueven.
5. Como ondas, examinan todos los caminos. Como partículas, se mueven de forma clásica. Pero claro, hay que tener en cuenta de que realizan un trabajo puramente aleatorio sobre ellas mismas, así que pueden cambiar de camino.

¿Qué es la materia oscura? Partículas en entrelazamiento cuántico con la materia en el interior de los agujeros negros.

¿Qué ocurrió con la antimateria? Resulta que la materia y la antimateria es entrelazamiento cuántico, dos estados. La materia sale fuera y la antimateria se queda dentro. Siempre ha sido la misma partícula.

¿Qué ocurre con el tejido espacio tiempo? Es una chapuza que se inventó Einstein. No existe. La masa crea el espacio tiempo.

¿Existió en Bing Bang? NO. Lo que existe son viajes en el tiempo, que molan mucho más.

¿Cómo se forman las galaxias? Materia relativista que viaja por el tiempo y el espacio en el interior de los agujeros negros hasta que rompen el entrelazamiento. Son las señales fantasma que registra el LIGO, por cierto.

¿El universo se puede unificar en ecuaciones? el universo es un cálculo continuo de Pi, así que imagina.

¿Qué dice exactamente el principio de incertidumbre? Que no podemos medir el cero. Ojo, tener cero de algo claro que lo podemos medir. Yo puedo tener 0 vacas, pero en relatividad y mecánica cuántica, lo que realmente tengo es una parte infinitesimal de una vaca.

¿El gato está vivo o muerto? Vas a tener que ser un poco más específicos, porque dentro de la caja hay infinitos gatos, todos los gatos del mundo, interaccionando gravitatoriamente con el gato que hemos metido. Pero sí, sé a qué te refieres.

El gato siempre ha sabido cómo está. Somos nosotros los que no lo sabemos. Las partículas se observan a sí mismas.

¿Cuántas dimensiones existen? 3 y 2 grados de libertad, superficies y radios. La luz tiene 4.

1. La relatividad nos habla de la partícula como onda, R, mientras que la luz se comporta como una partícula, (X, Y, Z)
2. La relatividad general de las superficies.
3. La mecánica cuántica, nos habla de cuando la partícula tiene coordenadas (X, Y, Z) mientras que la luz tiene una única dimensión, R. Lo que ocurre, es que las partículas tienen libertad en las longitudes y libertad en las superficies. Relatividad y relatividad general
4. La luz no curva el espacio. Cuatro dimensiones, (X, Y, Z, R)

Partícula: (X, Y, Z, R, Φ)

Luz: (X, Y, Z, R)

¿Pero cómo qué no ha habido Bing Bang si es la teoría más comprobada de la física? ¿O el campo de Higgs? Aquí viene lo divertido. La radiación de fondo es radiación de Hawking emitida por el agujero negro de nuestra galaxia. Pero nadie ha echado las cuentas. El campo no existe, pero las partículas sí.

La gravedad son superficies de probabilidad cuya primera superficie se origina como si la masa estuviera contenida en un agujero negro. Y para un agujero negro podemos saber cual es la superficie final

$$L = \frac{2GM}{c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Y cuando cambiamos esto por

$$L = \frac{2GM}{c^2 \sqrt{\frac{h}{2\pi}}}$$

Algo que podemos hacer porque $1 - \frac{v^2}{c^2}$ es un número cuando no debería (es y/t), una velocidad, así que no hay ninguna razón para no meter h reducida, te salen todas las cuentas, porque en paper de la unificación están hechas. Es la ecuación clave que unifica la relatividad, la relatividad general y la mecánica cuántica.

Hagamos las cuentas:

1. Distancia observable del universo 8.8×10^{26} m
2. $2GM$ siendo M la masa del agujero negro central de nuestra galaxia, es decir, 8.55×10^{36} kg, nos queda 10^{27} , por lo tanto $1 - \frac{v^2}{c^2} \approx \frac{1}{c^4} \approx \frac{h}{2\pi}$. Y sí, esto indica que nuestro universo observable depende de la masa del agujero negro central. La masa crea el espacio tiempo.

3. $L = \frac{2GM}{c^2 \sqrt{\frac{h}{2\pi}}}$, sustituyendo la masa de Planck, nos queda:

$$L = \sqrt{\frac{hc}{2\pi G}} * \frac{2G}{c^2} * \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{h}} = \sqrt{\frac{4G}{c^3}} = 3.1419 \times 10^{-18} \text{ m}$$

Es decir, π

4. Y si ahora cojemos mi ecuación del tiempo e introducimos el tiempo Planck y la deducción de la fuerza primordial, que es la que está expandiendo el universo, obtenemos: $\oint p dp = \Delta \pi$

$$t = \frac{\Delta p}{F} = \frac{\Delta \pi}{\text{tasa de ruptura}}$$

$$F = \frac{c^4}{8\pi G} \Delta \pi ; t_p = \sqrt{\frac{hG}{2\pi c^5}}$$

$$\Delta p = F * t_p$$

$$\Delta p \approx \frac{c^4}{8\pi G} * \sqrt{2\pi} * \sqrt{\frac{hG}{2\pi c^5}} = \sqrt{\frac{hc}{2\pi G}} * \frac{\sqrt{2\pi}}{2\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{hc}{8\pi G}}$$

¿Qué es la vida? Todo está vivo a su manera, así que imagina. Sí, los agujeros negros también. De hecho cada galaxia que vemos es resultado de la reproducción de un agujero negro.

¿Qué es la consciencia? La capacidad de observarte a ti mismo. Y de cambiarte.

¿De dónde salió todo? Sí, a mi también me gustaría saberlo. Si alguien lo sabe, que me lo diga.

Y con esto ya está todo. Meterme más a fondo con todo este tema es complicarlo en exceso y este paper intenta ser clarificador, no complicar la vida al lector.

Quien quiera más, Unificación de la relatividad, relatividad general, mecánica clásica, mecánica cuántica y análisis matemático. [10.5281/zenodo.17754967](https://zenodo.org/record/17754967)

